

SIGNIFICADOS E SENTIMENTOS DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM AO VIVENCIAREM A ESTRATÉGIA DIDÁTICA “CONSTRUINDO MEU PREFÁCIO”

DOI: 10.5281/zenodo.14592515

SILVA, Caroline de Freitas¹

ANDRADE, João Vitor²

BATISTA, Gian do Carmo³

MAURÍLIO, Arlete dos Reis Assis⁴

SILVA, Laylla Veridiana Castoria⁵

CAÇADOR, Beatriz Santana⁶

Objetivo(s): Compreender os significados e sentimentos de estudantes de enfermagem ao vivenciarem a estratégia didática “Construindo Meu Prefácio”. **Método:** Pesquisa qualitativa envolvendo 21 estudantes do curso de enfermagem de uma universidade pública, matriculados na disciplina optativa "Laboratório de Sensibilidades". Os dados foram coletados por meio de um grupo focal no mês de março de 2024. Realizou-se a análise de conteúdo de Bardin. A pesquisa recebeu aprovação do comitê de ética e pesquisa da UFV (Parecer: 6.416.646). **Resultados:** Emergiram duas categorias: 1) “A dificuldade de enxergar a si mesmo” a qual evidencia quão desconhecidos de si mesmos os indivíduos podem se tornar em meio ao cotidiano atribulado e sobrecarregado, seja no mundo do trabalho, seja na vida pessoal. 2) “Um reencontro necessário com a própria existência” a qual revela a coragem necessária para encontrar-se com o próprio itinerário existencial bem como as dores e a liberdade de vivenciar o processo de composição de si. A atividade proporcionou a construção de significados relacionados à percepção de si como elemento fundamental para construção de relações compassivas no mundo do trabalho. Permitiu, ainda, refletir sobre os desafios identitários dos enfermeiros e seus impactos na subjetivação e identidade. **Considerações Finais:** A atividade evidenciou a importância de se exercitar o olhar para si mesmo como condição para o autoconhecimento e o delineamento da identidade social real. Ademais, proporcionou aos estudantes uma experiência de autocuidado ao induzir um processo de análise sobre si mesmo, reflexão e composição de sua estética da existência.

Fonte de financiamento: Inexistente

Conflito de interesse: Ausência de conflito de interesses

Descritores: Educação em Enfermagem; Reconhecimento de Identidade; Autoimagem.

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: caroline.freitas@ufv.br

² Doutorando em Enfermagem. Universidade Federal de Alfenas. E-mail: jvma100@gmail.com

³ Docente em Enfermagem. Faculdade Dinâmica. E-mail: gianbatistaefg@gmail.com

⁴ Mestranda em Ciências da Saúde. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: arlete.maurilio@ufv.br

⁵ Graduada em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: Laylla.veridiana@live.com

⁶ Docente em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: beatriz.cacador@ufv.br